

UFAM

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS**

3º Scratch Day na UFAM e 2º Festival de Invenção e Criatividade do Amazonas Relatório técnico

EDITAL N. 009/2018 - PAREV

Sumário

Características do Projeto Aspectos Gerais.....	2
Porque organizar o 3º Scratch Day e 2º FIC na UFAM	2
Programação do Evento	6
Detalhamento da programação	10
Currículo de Alguns Palestrantes	12
Participantes.....	19
Considerações Finais.....	19
Impactos do Evento	24
Algumas Fotos do Evento e reportagem sobre o evento	26

3º Scratch Day na UFAM e 2º Festival de Invenção e Criatividade do Amazonas
Relatório técnico
EDITAL N. 009/2018 - PAREV

Características do Projeto Aspectos Gerais

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Apoio a Realização de Evento

1. Plano de Trabalho

Edital:	EDITAL N. 009/2018 - PAREV
Título do Evento:	3º Scratch Day na UFAM e 2º Festival de Invenção e Criatividade do Amazonas
Tipo de Evento:	Congresso
Protocolo:	41177.EEC727.53777.16102018
Coordenador:	Marisa Almeida Cavalcante
E-mail:	marisacavalcante1@gmail.com
Área de Conhecimento 1:	Outros » Multidisciplinar » Desenvolvimento e Inovação
Área de Conhecimento 2:	Ciências Exatas e da Terra
Área de Conhecimento 3:	Linguística, Letras e Artes » Artes
Grupo de Pesquisa/CNPq:	
Instituição Executora:	Universidade Federal do Amazonas - (UFAM)
Unidade Executora:	Instituto de Ciências Exatas
Local do Evento:	Manaus - AM
Nº de Participantes:	1000
Início Previsto:	01/02/2019
Término Previsto:	30/09/2019
Cotação da Moeda Estrangeira:	3,74

Porque organizar o 3º Scratch Day e 2º FIC na UFAM

Scratch Day é evento mundial organizado pelo MIT Media Lab onde as pessoas se reúnem para celebrar o Scratch, uma plataforma de codificação

gratuita que conta com uma imensa comunidade on-line, destinada para que crianças, jovens e adultos adentrem ao mundo da programação.

Em 2017 fizemos o primeiro Scratch Day na UFAM em quatro pontos distintos com um público estimado de 400 pessoas. (<https://ufamakers.wixsite.com/scratchday2017>).

Em 2018 ampliamos as ações e realizamos uma grande festa para comemorar o Scratch 2º Scratch Day (<https://ufamakers.wixsite.com/scratchday2018>), foram realizadas oficinas para 'crianças de todas as idades', onde os participantes foram convidados a criar, programar e compartilhar seus projetos, trabalhando de forma lúdica e sempre aprendendo uns com os outros. Também realizamos oficinas para professores com o intuito de apresentar o potencial educacional da plataforma Scratch e uma mostra interativa com muita animação onde serão abordados temas de computação desplugada, gincanas, jogos produzidos com Scratch e muita interatividade eletrônica com projetos elaborados com Arduino e Microbit para divulgar o conceito de Internet das Coisas.

Contamos com o apoio e a integração de vários institutos da UFAM, como ICE, ICOMP, ICB, FAARTES, FCA, além de instituições importantes como SEMED, SEDUC, Instituto Ayrton Senna, Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa e MIT MEDIA LAB.

Em 2019 manteremos as atividades realizadas em 2018 e ainda contaremos com uma palestra de abertura com participação de integrantes do grupo de pesquisa Lifelong Kindergarten do MIT Media Lab responsável pela criação do Scratch, mesas redondas, palestras, oficinas e com renomados pesquisadores do cenário de inovação e tecnologia educacional de diversas partes do país que também integram a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa.

O evento proposto para este ano buscou fortalecer diferentes áreas do conhecimento como, história, geografia, biologia, Matemática, Física, dentre outras de modo a unificá-las em torno de um elenco de atividades e conduzir maior eficiência na continuidade de ações integradoras para potencializar os esforços em busca de uma melhoria na qualidade de ensino do estado. Estas ações tomaram como referência a experiência da equipe organizadora deste evento nas sugestões da maioria dos participantes da 1ª Senacite, um grande evento, financiado pelo CNPq e realizado na Semana de Tecnologia na UFAM em 2017.

A partir do sucesso da 1ª Senacite, este evento se estruturou do seguinte modo:

Em 1º dar visou dar maior visibilidade e ênfase para oficinas que tragam possibilidades de aplicações reais e, com características mão na massa, ou faça você mesmo (DIY).

- Em 2º lugar buscou-se uma maior concentração de oficinas multidisciplinares alicerçadas numa cultura maker, de modo a despertar nos nossos jovens e professores mais motivação para os estudos e principalmente na paixão em aprender a aprender.
- Em 3º lugar ampliamos o número de exposições interativas fortalecendo os conceitos da Aprendizagem criativa e que propicia aos participantes o prazer de aprender fazendo, construindo e compartilhando com seus pares.
- Em 4ª lugar aproximamos as diferentes formas de tecnologias educacionais que vão desde a construção de protótipos educacionais com recursos de baixo custo e de simples montagem, até a automação destes protótipos com o uso de microcontroladores como o Arduino e/ou placas mais atuais como o micro:bit

O Scratch Day organizado trouxe na sua essência a proposta de levar principalmente para as crianças e o público em geral conceitos de Educação 4.0 de forma lúdica e muito integradora.

Por meio da vivência da equipe organizadora destes eventos resolvemos em 2019, promover o 3º Scratch Day e 2º FIC juntos, trazendo para discussões o conceito de Educação 4.0. Este é um conceito que vem crescendo cada vez mais em todo o mundo tendo em vista os avanços tecnológicos vivenciados pela sociedade principalmente nos últimos 20 anos com o crescente número de pessoas que com seus dispositivos celulares, tablets ou computadores vem fazendo uso da internet. Estamos vivendo um regime de automação crescente e robotização em que as atividades repetitivas se afastam cada vez mais dos humanos. A previsão é que no máximo em 10 anos os robôs poderão executá-las completamente, com muito mais precisão e agilidade e com Sistemas Cyber-Físicos, Internet das Coisas e Internet dos Serviços, os processos de produção tendem a se tornar cada vez mais eficientes, autônomos e customizáveis. Isso significa que estamos em um novo período no contexto das grandes revoluções industriais, surgindo cada vez mais, indústrias inteligentes.

Com esta nova concepção de fábricas inteligentes, diversas mudanças ocorrerão na forma em que os produtos serão manufaturados, causando impactos em diversos setores do mercado. Estas mudanças do mercado e na indústria aliados aos novos perfis de consumidores, grandes transformações sociais estão ocorrendo e sobretudo no tipo de profissional que as empresas procuram. Dentre as habilidades e competências valorizadas, as que merecem maior destaque, estão a de um profissional colaborador, dotado de inteligência emocional e criativo.

Muito se tem feito em todo o mundo no sentido de propiciar uma educação mais conectada com os dias atuais e, principalmente nos últimos 5 anos, com o crescimento exponencial da interatividade e da necessidade de profissionais que atendam as demandas desta 4ª revolução industrial que vivemos. É, portanto, inegável a urgência em rever os modelos educacionais nas nossas escolas. No caso específico do Brasil, a implementação das mudanças e a quebra de paradigmas entre metodologias instrucionistas e conteudistas para metodologias mais ativas centradas nos estudantes traz um desafio bem maior. O Brasil ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª em leitura e 66ª em matemática dentre os 70 países avaliados no Pisa no ano de 2015 (Carta Educação, 2016a). Além disso, dados do Ministério da Educação (MEC) revelam que apenas 54,3% dos jovens de 19 anos possuem o Ensino Médio (Todos pela Educação, 2014) e 41,5%, não terminam o curso (Porvir, 2017).

Por isso trazemos para este evento, como ponto central de discussão o tema Educação 4.0, apresentando aos participantes, novas possibilidades e metodologias que privilegie o aprender a aprender dentro de uma cultura Maker.

Neste workshop trouxemos profissionais com a expertise na criação de mini-espços Maker na escola, que em rodas de conversa puderam apresentar os trabalhos desenvolvidos. Discussões acerca da importância do desenvolvimento do pensamento computacional e a compreensão dos códigos que comandam as máquinas é hoje obrigação das nossas escolas na formação do cidadão que vai atuar neste novo mercado que, diga-se já, estamos imersos.

Neste evento foi propiciado momentos de troca entre diferentes grupos das escolas e professores que estão fazendo a diferença e que poderão fortalecer este movimento que é crescente e irreversível na educação brasileira.

UFAM

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS**

3º Scratch Day na UFAM e 2º Festival de Invenção e Criatividade do Amazonas Relatório técnico

EDITAL N. 009/2018 - PAREV

Nossa preocupação no desenvolvimento deste projeto foi também possibilitar que estas discussões possam chegar na grande maioria dos municípios do estado de Manaus.

Segundo consta no relatório de prestação de contas parte do recurso foi utilizado para contribuir no deslocamento e hospedagem de alguns projetos propostos no FIC e que muito contribuíram para maior integração da UFAM trabalhos relevantes e muito criativos, desenvolvidos por alguns professores e alunos distribuídos no estado do Amazonas.

A programação do 3º Scratch Day pode ser vista no site do evento <https://scratchdayufam.wixsite.com/2019> e pode a seguir

Programação do Evento

3º Scratch Day na UFAM e 2º Festival de Invenção e Criatividade do Amazonas

Relatório técnico

EDITAL N. 009/2018 - PAREV

	Auditório	Laboratório de Informática - Biologia	Laboratório de Informática - FCA	Ginásio da FEFF	Saguão da FCA 1 (onde fica o auditório)	Saguão da FCA 2
09h00 - 09h30						
09h30 - 10h00	Abertura do evento	Abertura do evento	Abertura do evento	Abertura do evento	Abertura do evento	Abertura do evento
10h00 - 10h30	Palestra: Introduzindo Conceitos de		Oficina de Introdução à			
10h30 - 11h00	Internet da Coisas na Educação Básica (Roseli Lopes)	Oficina de Mindfulness (Daniela Lyra)	Criativa com Scratch e BBC micro:bit (João Adriano)	Planetário do SESC Ciência (Sessões de 30 minutos)	Canto mão na massa - Expositores do FIC - Backdrop/Fotos com a turma do Scratch - Jogos Digitais (TVs e Computadores) - Atto Educacional - Palestra sobre Astronomia	Atividades da CDF - Química na Praça - Atividades da Matemática - Atividades da Biologia - Praça de alimentação - Atividades do SESC Ciência
11h00 - 11h30	Mesa Redonda 1: Tecnologia, Inovação e		Oficina de App Inventor (Alfred)			

3º Scratch Day na UFAM e 2º Festival de Invenção e Criatividade do Amazonas

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Relatório técnico

EDITAL N. 009/2018 - PAREV

11h30 - 12h00	Criatividade no ensino público (Aldemira Câmara, Geysykaryny Oliveira, Marcelo Brito)	Intervalo almoço /				
12h00 - 12h30	Intervalo / almoço		Intervalo almoço	Intervalo almoço	Intervalo almoço	
12h30 - 13h00						
13h00 - 13h30			Oficina de Micro:bit (Tiago Cauassa)	Planetário do SESC Ciência (Sessões de 30 minutos)		
13h30 - 14h00	Roda de Conversa: Projeto Makers 4.0: foi bom pra você? Desafios e impactos! (Yakamury)	Oficina de Mindfulness (Daniela Lyra)	Oficina de Introdução à Computação			

3º Scratch Day na UFAM e 2º Festival de Invenção e Criatividade do Amazonas

Relatório técnico

EDITAL N. 009/2018 - PAREV

	Rebouças de Lira, Erison Soares Lima, Rodrigo Pavani)		Criativa com Scratch e BBC micro:bit (João Adriano)			
14h30 - 15h00	Mesa Redonda 2: O impacto social e educacional da Internet das Coisas.	Oficina de Scratch (Lucas)				
15h00 - 15h30	(Tanara Lauschner, Alfred Silva de Oliveira)	Oficina de Scratch (Lucas)	Oficina de Micro:bit (Tiago Cauassa)			
15h30 - 16h00	Mesa Redonda 3: Coletivos e Ações Sociais para a melhoria da educação. (Daniela Lyra, Nilcecleide, Reinier)					
16h00 - 16h30			Oficina de Micro:bit (Tiago Cauassa)			
16h30 - 17h00	Encerramento	Encerramento	Encerramento	Encerramento	Encerramento	Encerramento

Detalhamento da programação

Horário	Atividade	Cargo	Convidados
9h às 10h	Cerimônia de abertura	Reitor da Universidade Federal do Amazonas, prof. Dr.	prof. Dr. Sylvio Mário Puga Ferreira
		Secretária Municipal de Educação da Prefeitura de Manaus, Profa. Dra.	Kátia Helena Serafina Cruz Schweickardt
		SEDUC (secretario da Educação do Estado do AM)	Prof. Dr. Luiz Castro
		Professores do Departamento de Física e organizadores do 3º Scratch Day da UFAM e 2º Festival de Invenção e Criatividade no Amazonas	Marisa Almeida Cavalcante e Elio Molisani Ferreira Santos

10h às 11h	Palestra de Abertura	Profa. Dra. Associada do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP	Roseli de Deus Lopes	Introduzindo Conceitos de Internet da Coisas na Educação Básica
------------	----------------------	--	----------------------	---

11h às 12h	Mesa Redonda 1	Profa.	Aldemira de Araújo Câmara	Tecnologia, Inovação e Criatividade
------------	----------------	--------	---------------------------	-------------------------------------

3º Scratch Day na UFAM e 2º Festival de Invenção e Criatividade do Amazonas

Relatório técnico

EDITAL N. 009/2018 - PAREV

		Profa. Coordenadora do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação do Amazonas	Geysykaryny Pinheiro de Oliveira	no ensino público
		profa Dra. Diretora do Instituto de computação da UFAM	Tanara Lauschner	

Mediação Profa Marisa Cavalcante

13h30 as 14h30	Roda de conversa	Yakamuri Rebouças de Lira CETI Prof. Manuel Vicente F. Lima (Coari)	Projeto Makers 4.0: foi bom pra você? Desafios e impactos!
		Erison Soares Lima CETI Eng. Prof. Sergio A. Pessoa Figueiredo (mMnaus)	
		RODRIGO BONIFÁCIO DE SOUZA PAVANI CETI Dom Edward Masrkel (Itacoatiara)	

14h30 às 15h30	Mesa Redonda 2		Tanara Lauschner	O impacto social e educacional da Internet das Coisas
		Coordenador de Projetos da Ideias de Futuro	Alfred Silva de Oliveira	

			Tiago Cauassa Leão	
--	--	--	--------------------------	--

Mediação: profa Anacília Maria Cavalcante de Almeida Palmeira Vieira

15h30 às 16h30	Mesa Redonda 3	Daniela Lyra Nilcecleide Reinier	Coletivos e Ações Sociais para a melhoria da educação
-------------------	-------------------	---	--

Mediação: prof. Elio Molisani

16h30 às 17h Premiação/Encerramento

Currículo de Alguns Palestrantes

Profa. Dra. Roseli de Deus Lopes

Link Lattes <http://lattes.cnpq.br/9490410798668023>

A professora Roseli possui graduação, mestrado, doutorado e livre-docência em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP. É Vice-coordenadora do Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas (CITI-USP), Núcleo de Apoio à Pesquisa criado em 2011. Foi Vice-Diretora (2006 a 2008) e Diretora (2008 a 2010) da Estação Ciência, Centro de Difusão Científica, Tecnológica e Cultural da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. É pesquisadora do Laboratório de Sistemas Integráveis da EP-USP desde 1988, onde é líder do Grupo de Pesquisa em Meios Eletrônicos Interativos (que envolve computação gráfica, processamento digital de imagens, técnicas e dispositivos de interação

homem-computador, realidade virtual e realidade aumentada). Coordena projetos de pesquisa na área de Meios Eletrônicos Interativos, com ênfase em aplicações voltadas para Educação e Saúde. Coordena projetos de divulgação científica e projetos voltados à identificação e desenvolvimento de talentos em Ciências e Engenharia. Foi responsável pela concepção e viabilização da FEBRACE (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia). Desde 2003, atua como coordenadora geral da FEBRACE. Fez parte do grupo de trabalho de assessoria técnica e pedagógica do Programa UCA - Um Computador por Aluno, promovido pelo MEC. Faz parte da Coordenação do InovaLab@POLI. Foi coordenadora acadêmica do programa 'A USP e as Profissões' da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP de 2010 a 2018. Faz parte da atual Diretoria da SBPC (2017-2019) e atuou como Secretária Regional da SBPC SP-I (2013-2017). Desde fev. 2014, é coordenadora dos Programas de PreIC, PIBIC e PIBITI vinculados à Pró-Reitoria de Pesquisa da USP.

Profa Aldemira de Araújo Câmara

Link para o Lattes <http://lattes.cnpq.br/0611569569005807>

Cursando o Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas-IFAM. Graduada em PEDAGOGIA com habilitação em SUPERVISÃO ESCOLAR E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL pela Universidade Federal do Amazonas. Especialista em GESTÃO EM EDUCAÇÃO pela Universidade Federal do Amazonas. Especialista em COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA pela Universidade Federal do Amazonas. Especialista em TECNOLOGIAS EM EDUCAÇÃO pela PUC/RIO. Professora e Pedagoga efetiva da Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED), atualmente como Gerente na Gerência de Tecnologia Educacional (GTE) setor responsável pela formação continuada de professores da rede municipal de ensino quanto a inserção das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. Tenho experiência na área de Educação, atuando nos seguintes temas: Educação, Tecnologias na Educação, Aprendizagem e Educação a Distância.

Geysykaryny Pinheiro de Oliveira

Link Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2292014330425818>

Pesquisadora na área de Inteligência e Potencial Humano, com estudos nas Neurociências e Psicologia Cognitiva; A atuação profissional desde 2012 é na área de Altas Habilidades/ Superdotação, no sentido de realizar identificação de estudantes, formar professores e propor enriquecimento curricular aos estudantes na perspectiva da aprendizagem criativa. Formação inicial em Pedagogia (UEA), com mestrado em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia (UEA), atualmente doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Amazonas. (UFAM), represento atualmente o Conselho Brasileiro para Superdotação (ConBraSD) no estado do Am e participante dos grupos de pesquisa Laboratório de Neurodidática e Formação de Professores e do Grupo de pesquisa Educação Inclusiva e o Aprender na Diversidade.

Profa. Dra. Tanara Lauschner

Link para o Lattes: lattes.cnpq.br/7433400746822554

Engenheira Eletricista, Mestre em Ciência da Computação, Dra. em Informática, Profa. da Universidade Federal do Amazonas desde 2002. Atua no movimento de Mulheres e é Co-fundadora do Programa Cunhantã Digital que visa atrair meninas do ensino médio e fundamental para a computação, é Diretora do Instituto de Computação da UFAM e membro titular do Comitê Gestor da Internet

Alfred Silva de Oliveira

Estudante de publicidade e propaganda na Escola de Comunicações e Artes da USP (São Paulo). Foi aluno da rede pública de ensino em São Paulo, onde abraçou a oportunidade de participar dois anos seguidos do programa de empreendedorismo tecnológico Startup in School Edição Google. Apaixonou-se pelo tema e decidiu que precisava promover o empreendedorismo e a atitude empreendedora para muito mais jovens. Tornou-se então mentor nas atividades do Startup in School, depois passou a trabalhar na empresa organizadora (Ideias de Futuro), e hoje é coordenador do programa em âmbito nacional.

Thiago Cauassa

Tiago Cauassa é certificado pela Lego Education e bi-campeão em campeonatos com micro:bit. É professor licenciado em informática pela UEA e Tecnologia da Informação pela KPU, Canadá. Atua como professor de robótica educacional na empresa ControlBot, e instrutor da empresa Arduino Manaus.

Convidados

Roseli de Deus Lopes	POLI-USP	São Paulo	Palestra de abertura
João Adriano Freitas	Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa	São Paulo	Oficina de Micro:bit
Hadassa Harumi Castelo Onisaki	FE-USP	São Paulo	Oficina de impressão 3D na mostra interativa
Sylvio Mário Puga Ferreira	UFAM	Manaus	Mesa de abertura

Kátia Helena Serafina Cruz Schweickardt	SEMED	Manaus	Mesa de abertura
Luiz Castro	SEDUC	Manaus	Mesa de abertura
Marcos Apolo Muniz de Araújo	SEC	Manaus	Mesa de abertura
Yakamuri Rebouças de Lira	CETI Prof. Manuel Vicente F. Lima (Coari)	Coari	Mesa Redonda
Erison Soares Lima	CETI Eng. Prof. Sergio A. Pessoa Figueiredo	Manaus	Mesa Redonda
RODRIGO BONIFÁCIO DE SOUZA PAVANI	CETI Dom Edward Masrkel	Itacoatiara	Mesa Redonda
Tiago Cauassa Leão	Arduino Manaus	Manaus	Oficina de Micro:bit
Cesar Bezerra Marinho	SESC	Manaus	Planetário
Fernando Cesar Vianna, Mauro Saretta	Atto Educacional	São Paulo	Oficina/Exposição

Oficineiros

Oficina	Responsável	Descrição	duração	Local
				Local
Micro:bit + IoT	Tiago Cauass		30 min	lab de informatica
Scratch	Lucas		30 min	lab de informatica
Arduino	Smart Project		30 min	lab de informatica
APP inventor	Alfred		30 min	lab de informatica
cnc ou cortadora Laser	Fablab Manaus		30 min	canto mao na massa

3º Scratch Day na UFAM e 2º Festival de Invenção e Criatividade do Amazonas
Relatório técnico
EDITAL N. 009/2018 - PAREV

Autores inscritos no 2º FIC

Lucas Brasil Dutra
 Heverton Costa Ladislau e Cilene Roberto de Oliveira
 Vitória Juliana dos Anjos da Siva, Raiandra Cordeiro, Larissa Sobriano do Nascimento, Grazielle da Silva Ferreira.
 Samilla Samilly Castro de Souza e Janaina Basto da Mota
 Laudyani Viana De Oliveira
 Jéssica Santos Moura
 David Teixeira Matos
 Mirele Azevedo Vasconcelos
 Herbert Vinícius Assis Barroso Andriw de Souza Vasconcelos
 Pedro Gomes Coelho , Tiago Ozeas da Silva Taveira

Cidades Representadas

Cidade

35 respostas

3º Scratch Day na UFAM e 2º Festival de Invenção e Criatividade do Amazonas Relatório técnico

EDITAL N. 009/2018 - PAREV

Tipo de Organização que estes trabalhos estavam vinculados

Tipo de organização

35 respostas

Estados de Origem

Estado

35 respostas

Para mais detalhes

Link para acesso as respostas: disponível em <http://bit.ly/2qU1JOq>

Participantes

O Scratch Day na Ufam ocorre desde 2007 aos sábados que permite atender os alunos da Escola Básica que frequentam a Casa da Física, um projeto de extensão que atende estudantes preferencialmente das escolas públicas e que participam de várias atividades que permitem não apenas interagir de modo diferenciado com os diferentes conteúdos abordados em suas escolas como também possibilitar que estes alunos consigam ter um maior aproveitamento nos seus estudos.

Este ano participaram do Scratch Day cerca de 600 estudantes, bem como alguns familiares e professores de escolas da rede municipal de ensino que desenvolveram ao longo de 2018 um projeto em parceria com o laboratório Ufamakers em Letramento em Programação como o apoio do Instituto Ayrton Senna

De acordo com as pulseiras distribuídas no evento tivemos 653 participantes e que tiveram a oportunidade de participar de oficinas, atividades lúdicas envolvendo aprendizagem criativa e programação.

Considerações Finais

A análise do histórico das políticas de inovação e tecnologia educacional no Brasil mostra algumas contradições (cetic.br). Apesar de o Brasil ter participado no início dos anos 80 de projetos de vanguarda de uso de tecnologia na educação, como o PROINFO, as políticas adotadas naquela ocasião reconheciam a natureza multidimensional da tecnologia educacional, contemplando, competências, recursos educacionais e infraestrutura, mas sua implementação ao longo do tempo assumiu a forma de ações isoladas, e sem mecanismos de monitoramento dos resultados. Diferente de outros países, como Cingapura, Chile, Estados Unidos e Uruguai, não foram construídos planos de tecnologia educacional de longo prazo. Nestes países os orçamentos eram alocados e com revisões

periódicas de suas metas e resultados, até mesmo porque se tratando de tecnologia os seus avanços propiciam mudanças significativas em intervalos de tempo cada vez menores. A conclusão é que a política ainda vigente, que é o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), criado em 1997, apresenta ações isoladas de uma política de inovação e tecnologia ainda muito distantes das necessidades atuais.

Para possibilitar um mapeamento e de diagnóstico do grau de adoção de tecnologia implementou-se em 2016 uma ferramenta de diagnóstico do chamada Guia Edutec.

Neste guia 14 estados brasileiros foram diagnosticados e os resultados foram bem desanimadores apesar de mostrar

algum avanço de 2015 a 2016. Alguns resultados estão indicados abaixo (Silva, M.A & Lima, M.C 2016)

- 77% das escolas responderam que poucos professores participaram de cursos sobre o uso de tecnologia e, quando o fizeram, foi apenas com o objetivo de aprender ferramentas básicas. Entre os professores e diretores que fizeram formação para uso de tecnologia, apenas 27% ficaram satisfeitos com as formações realizadas. Somente 3,4% das escolas reportaram que seus professores têm as competências necessárias para criar conteúdos e recursos digitais e adotar novas práticas pedagógicas com o uso de tecnologia.
- Apenas 5% das escolas reportaram que seus professores produzem os conteúdos e recursos digitais que utilizam.
- Apenas 3,2% das escolas contam com computadores para uso pedagógico dentro de salas de aula.
- Com relação à conexão com a Internet, quase 16% reportaram que ela está disponível somente para uso administrativo
- Apenas 1,6% das escolas disse possuir acesso à Internet sem fio com capacidade de permitir múltiplos acessos a qualquer tipo de recurso educacional digital.

Percebe-se com tais resultados que de fato estamos diante de problemas crônicos de infraestrutura, mas o nosso maior problema passa certamente pela ausência de formação dos nossos professores em áreas tecnológicas e na sua atualização acerca de novas metodologias mais afinadas com o mundo atual. Portanto não se trata apenas em conhecer ferramentas

tecnológicas, mas por compreender e se situar diante da grande revolução industrial e social que vivenciamos e que promoveram alterações na forma como aprendemos.

Hoje a forma de acesso a informação se faz por meio de um toque em qualquer local e em tempo real. Os muros da escola não estabelecem limites para o aprendizado. Todos nós podemos contribuir e compartilhar nossas ideias e conhecimentos. Trata-se de uma construção coletiva.

Os nossos jovens utilizam os recursos tecnológicos tanto para fins de socialização quanto para atividades escolares com acesso à informação. Contudo, a forma como acessam informações por meio dos recursos tecnológicos não corresponde à representação que os professores apresentam sobre o uso destas tecnologias. Os adolescentes não vão à busca dos saberes de forma habitual como, por exemplo, acessar sites de notícias e realizar buscas, dentre outras estratégias, mas esperam as informações chegarem até eles. Para os professores, essa postura é segundo a visão de alguns, de passividade em relação ao objeto do conhecimento. Contudo percebe-se que diferentemente de um processo de passividade ou ausência de ação, trata-se de uma forma diferente de agir sobre o objeto pesquisado. Hoje nosso contexto sociocultural e as tecnologias alteraram dinâmicas das comunicações e de produção do conhecimento. Os saberes são produzidos, compartilhados e distribuídos socialmente. Nas redes estes saberes circulam e podem ser acessados constantemente e cada indivíduo pode agir sobre eles no sentido de modificá-los e transmiti-los novamente. Não há passividade há interatividade, que necessitam de orientações de padrões éticos de uso destas informações e de reduzir a dispersão tão características dos nossos jovens.

É preciso que as mudanças socioculturais que permeiam a sociedade adentrem a escola. Esta, por sua vez, deve ser descentralizada como fonte primária de acesso ao conhecimento, mas ainda mais legitimada enquanto um espaço de reflexão que garanta aos alunos a compreensão.

Diante destes dados do Guia EDUC apresentados e da realidade vivenciada por nossos jovens acerca do uso formativo das tecnologias digitais, dentro ou fora da escola e da grande necessidade de reflexões deste novo contexto sociocultural que vivemos é que organizamos este workshop.

Oficinas que possibilitem aos professores em todos os níveis de formação de buscar alternativas para que os projetos pedagógicos das escolas,

universidades, cursos de formação continuada, etc. pautem-se em propostas pedagógicas que abordem os processos metacognitivos do aluno, levando-o a aprender a pensar e a refletir sobre o seu próprio pensamento. As práticas pedagógicas devem se voltar para a implementação de situações e condições que se aproveitem daqueles modos de aprender já estabelecidos pelos alunos fora do ambiente escolar, mas que ainda são desconsiderados nos processos educativos tradicionais. (Silva et al 2016)

Por estas razões pretendemos levar oficinas, palestras, mesas redondas em que estas discussões possam ser realizadas e refletidas, tendo em vista que elas são o ponto de partida para tratar conceitos da Educação 4.0, decorrentes das necessidades educacionais das novas gerações e transitar de um modelo educacional instrucional, que ainda persiste em boa parte das escolas, para um modelo baseado no conceito de Learning by doing, ou seja, aprender fazendo. Em outras palavras é possível aprender coisas diferentes e de maneiras diferentes, por meio de experiências, projetos, testes e muita “mão na massa”. É nossa meta integrar as diferentes áreas de conhecimentos nestas reflexões sobre práticas e metodologias inovadoras, como por exemplo a possibilidade de criação pela comunidade escolar de mini-espços maker e trazer para as escolas um ambiente propicio a criatividade; um local em que é gostoso estudar, porque nele os jovens podem vivenciar a construção do conhecimento, podem compartilhar suas ideias e invenções. Um espaço em que ele pode se apaixonar em aprender, simplesmente porque aquilo que constrói lhe faz sentido e pode ser útil para sua vida ou de sua comunidade. Um espaço que pode reunir professores, alunos técnicos gestores e a própria comunidade, sendo por si um local de comprometimento social em que prevalece o zelo e o cuidado em manter a organização do espaço; um local que é meu é seu e é de todos.

É fato que há espalhado pelo Amazonas iniciativas muito interessantes na tentativa de alterar o este modelo tradicional e ultrapassado de ensino, para modelos mais ajustados ao mundo moderno em que a criatividade, o trabalho com seus pares e noções de empreendedorismo vem sendo dia a dia construídas e podem servir de exemplos para outros professores e gestores. Neste evento buscamos reunir estes profissionais para uma troca de ideias e experiências em fóruns de discussões e em apresentações expositivas interativas.

Oficinas “mão na massa” em que se possa vivenciar novas experiências que vão desde recursos simples passando pelo uso de microcontroladores como o Arduino e placas como microbits programáveis com softwares iconográficos como o Scratch 2.0 e Scratch X até a compreensão e desenvolvimento de projetos em oficinas com o uso de conexões bluetooth e internet das coisas (IoT).

É importante que se diga que não é um evento inédito a equipe organizadora, já adquiriu uma vasta experiência em 2017 com a 1ª Senacite em que muitas ações foram conduzidas dentro desta perspectiva. Além disso tivemos ainda a organização de 2 Scratch Day na UFAM nos anos de 2017 e 2018. Compreendemos que evento possibilitou maior aprofundamento e reflexões mais concretas acerca de um tema de grande relevância e de destaque mundial: Caminhos para a Educação 4.0 no estado do Amazonas. Além disso trazer para a UFAM os professores engajados ao longo deste ano em projetos desenvolvidos entre a SEMED, UFAM e Instituto Ayrton, Senna, para uma maior reflexão sobre o tema Educação 4.0.

Foram mais de 54 Scratch Days organizados no Amazonas no ano de 2018 sob a interferência da equipe proponente deste evento e este 2º FIC e 3º Scratch Day propiciou a troca de experiência entre estes professores e tantos outros que fazem tem feito a diferença na educação no estado do Amazonas e no Brasil.

Algumas participações ocorreram durante o Scratch Day e 2º FIC envolvendo alguns municípios foram eles:

- Município Coari -> ESCOLA EST CETI PROFESSOR MANUEL VICENTE FERREIRA LIMA -> Inauguração 2017 -> Gestor Manuel Xavier -> Endereço AM-343, 1620-2442; 69460-000 – União -> telefone -> (97) 98802-8818 -> total de alunos 840 (Ensino Médio)
- Município Itacoatiara -> EETI NOVA DE ITACOATIARA -> Inauguração 2017 -> endereço Adolfo Olímpio/Bairro de Santo Antônio
→ Gestor -> Orleni Araújo/ Coord. Regional; telefone: (92) 92136810 -> total 960 alunos de Ensino Médio
- Município Manaus -> EETI ENGENHEIRO PROFESSOR SERGIO ALFREDO PESSOA FIGUEIREDO -> Inauguração 2013 -> Gestor ->

Amarilis Barroso dos Santos total de alunos 440 Ensino Fundamental e 520 Ensino Médio (total 960)

- Município de Beruri, com a apresentação de trabalhos durante o 2º FIC e que envolvem vários alunos e professores.

Todas as etapas de organização e execução do projeto foram cumpridas em sua totalidade, desde o treinamento de monitores até a recepção dos convidados e toda a logística organizada para a execução do evento.

Impactos do Evento

Sabemos que a integração das tecnologias e novas metodologias de aprendizagem no país esbarra em diversos entraves, que vão desde o restrito acesso à Internet nas escolas (principalmente, nas públicas) até à falta de formação dos professores para utilização de tecnologias, bem como no conhecimento de novas práticas pedagógicas, considerados os principais agentes de mudanças nesse contexto.

Neste evento, no entanto procuramos abordar em sua programação algumas destas dificuldades para torná-lo perceptível a comunidade e aos professores e apesar destas dificuldades apontar caminhos em que se possa rever os modelos educacionais atualmente existentes.

Nas mesas redondas e rodas de conversa organizadas tratamos a luz das discussões as mudanças estruturais com a implantação da Base Nacional Comum Curricular em que devemos ocupar cerca de 40% da carga horária do Ensino Médio preenchido por disciplinas de interesse do aluno, que poderá eleger prioridades de acordo com a área de formação desejada em uma das cinco áreas de interesse: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Estas discussões certamente trarão questões do tipo:

1. Como se pode dar conta destas alterações numa escola de período parcial?
2. Será que para dar conta destas alterações não será necessário migrar todo o nosso sistema de ensino para Educação de Tempo Integral?

3. Será que apenas esta migração garante que conceitos de educação 4.0 possam ser implementados nestas escolas?
4. Quais os requisitos necessários para que possamos mesmo que temporariamente conduzir nossos esforços para possibilitar que algumas escolas efetivamente trabalhem com Aprendizagens mais criativas e metodologias centradas no aluno?
5. Como podemos enquanto sociedade civil contribuir neste processo para possibilitar que nossas escolas revejam seus modelos sem que o foco seja tão somente os índices mais elevados do Brasil em qualificações como o PISA e os alunos junto aos exames que os qualificam para entrada nas Universidade.
6. Será que metodologias mais inovadoras não podem nos trazer maiores índices como consequência de uma maior autonomia dos estudantes na gestão do seu conhecimento e no desenvolvimento do pensamento computacional?
7. Será que a Educação 4.0 pode dar conta não apenas de formar profissionais mais qualificados para o mercado atual de trabalho, mas também formar pessoas com maior capacidade de raciocínio lógico na resolução de problemas, incluindo as famosas provas que qualificam cursos, pessoas e o índice de aproveitamento de um país.
8. Será que reduzindo o analfabetismo tecnológico com a inserção do pensamento computacional seremos capazes de reduzir também o analfabetismo funcional e melhorar o aprendizado em matemática para nossas crianças?
9. Será que resgatando o prazer de aprender e ensinar não alimentamos nossos professores e nossos jovens suas auto estima e conseqüentemente se sintam mais fortes e capazes de construir conhecimento e acreditar no seu potencial de criatividade e isso também possa aumentar os nossos índices de aproveitamento nas famosas provas de qualificação institucionais?

Acreditamos que estas discussões que trouxeram a tona as questões acima apontadas possibilitou aos presentes repensar que futuro desejamos para nossas crianças e que futuro esperamos construir para o estado do Amazonas. Cada um dos presentes pôde ser tocado por estas discussões saindo motivados retornando as suas escolas, como novas ideias e recursos para implantação em suas escolas vislumbrando retorno no ano de 2020 contribuindo com projetos e atividades para o 4º Scratch Day da UFAM.

3º Scratch Day na UFAM e 2º Festival de Invenção e Criatividade do Amazonas Relatório técnico EDITAL N. 009/2018 - PAREV

Algumas Fotos do Evento e reportagem sobre o evento

- Reportagem pode ser acessada em <http://bit.ly/334bBDJ>

Scratch Day Ufam mistura tecnologia, criatividade, educação e lazer em um só lugar

Publicado em 17 Junho 2019 | | Acessos: 498

Estimular os participantes a desvendar o universo da programação principalmente para melhorar a formação de estudantes por meio da educação criativa, o Scratch Day Ufam ofereceu ao público um dia de lazer e muito aprendizado. Em sua terceira edição, o evento, realizado no sábado, 15, no hall da FCA, setor Sul do campus, também apresentou projetos diferenciados no Festival de Invenção e Criatividade (FIC).

Scratch é uma das plataformas mais simples para o desenvolvimento da programação computacional. Criada em 2007 pelo Media Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT), a ferramenta não requer do usuário o domínio de linguagens de programação, sendo, portanto, ideal para quem está iniciando. O Scratch permite a criação de histórias animadas, jogos e outros programas interativos.

“O Scratch Day existe no mundo inteiro, propiciado pelo pessoal do MIT, em que varias cidades e escolas se reúnem em determinado dia para mostrar o que fizeram com a programação Scratch, além disso, também apresentam projetos criativos, em robótica, por exemplo, coisas diferentes em que as pessoas possam aprender fazendo. E, no fundo, é uma grande festa”,

Evento usa a curiosidade como elemento da educação. José Guilherme aprendeu como a química pode ajudar o homem no Schatch Day Ufam.

Com a presença de estudantes do ensino fundamental da rede pública municipal e estadual, o evento ofereceu várias atividades para o público, dentre elas oficinas, palestras e mesas-redondas, além da exposição dos mais de 20 projetos inscritos no FIC.

Responsável pela abertura oficial do Scratch Day Ufam, o reitor Sylvio Puga declarou que atividades como a de sábado são importantes por aproximar a sociedade da Universidade e trazer jovens estudantes para o universo da ciência. "Atividades como essa que estimulam a criatividade, a interseção da escola com a universidade, a pesquisa, são atividades fundamentais para o futuro da nossa Instituição. Eu só tenho a parabenizar os organizadores pelo evento", disse, em seu discurso de abertura. "Nós, da Universidade Federal do Amazonas, estamos felizes em tê-los, vocês alunos das mais diferentes escolas, aqui na nossa Universidade. E mais felizes ainda por entendermos que vocês serão aqueles que irão construir a universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada para o nosso Estado", completou o gestor.

Também integrou a mesa de abertura do evento o secretário de Estado de Educação, Luiz Castro, o qual ressaltou a necessidade de conexão entre educação e tecnologia para a formação do estudante e profissional contemporâneo. "Nós também estamos aprendendo junto com vocês, porque a cada momento é um aplicativo novo, uma linguagem nova. Estamos aprendendo juntos a construir o futuro. Um futuro de solidariedade, não de egoísmo, de paz e não de guerra, de justiça e não de injustiça. Vamos aproveitar a tecnologia, mas vamos construir, juntos, um mundo melhor e a educação é o caminho", declarou.

Já Kátia Helena Schweickardt, titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), destacou a parceria entre Ufam e Semed, responsável por vários projetos em conjunto, como estratégica para reposicionar a educação do município e do estado. "Vocês não imaginam o mundo, que nós já tivemos, sem as tecnologias, mas acontece que ela não chega igual para todo o mundo. A gente tem muita informação, mas o mais importante do Scratch no mundo todo é porque esse movimento digital não pode ser apenas da gente olhar a informação sem saber o que fazer com ela. Qual é o nosso desafio quando a gente precisa avançar nas tecnologias? É a gente reprogramar o mundo. Reprogramar o mundo das coisas ruins que temos. Tudo isso a gente pode ajudar a repensar usando tecnologia", afirmou.

Scratch – ferramenta de aprendizado

Em sua terceira edição no Amazonas, o Scratch Day tem crescido a cada ano não só na capital, mas também nos demais municípios do estado. Segundo os organizadores, o evento saltou de sete eventos realizados em 2017 para mais de 80 em 2018.

Para os interessados em conhecer a ferramenta, é possível utilizar o Scratch online na [página desenvolvida pelo MIT](#).

"No site você pode criar programações, com vários tutoriais para os iniciantes, tudo muito intuitivo, semelhante a um quebra-cabeça. Você vai encaixando blocos dentro de uma lógica", explica Marisa Cavalcante. "A plataforma é utilizada principalmente por crianças. Na verdade, a gente só propõe o objeto e as crianças se apropriam dele muito rapidamente e a gente aprende com elas, isso que é bacana. A gente aprende junto, em parceria, e o professor sai daquela condição de instrutor para a de mediador, o aluno se torna o protagonista. A ferramenta propicia que juntos, alunos, professores e comunidade, possamos aprender e mudar a educação. É isso que a gente quer", expôs a organizadora.

FIC – Ciência e Criatividade

A segunda edição do Festival de Invenção e Criatividade (FIC) foi promovida como uma das atividades do Scratch Day Ufam, com mais de 20 projetos inovadores inscritos e expostos para o público. Todos os projetos permitem a interação dos participantes exatamente para mostrar como a tecnologia pode tornar o aprendizado dinâmico e divertido. "É uma delícia ver essa garotada se envolvendo com a programação. É muito bonito ver o brilho nos olhos dessas crianças, a curiosidade, as ideias. É muito interessante ver a criatividade que elas têm e a gente precisa dar essa liberdade para elas, precisamos motivar e incentivar isso", declarou Elio Molisani, organizador do FIC.

Apresentando um projeto que une matemática e música, Anne Leite, é estudante de mestrado do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Ufam. De acordo com ela, o projeto foi desenvolvido a partir do Scratch somado a outras linguagens de programação para tornar o ensino mais proveitoso para os alunos. "A ideia do projeto é utilizar placas de alumínio, que funcionam como capacitores, que quando tocadas fazem o programa gerar o som das notas musicais", revelou.

Pedro Cunha tem 12 anos e é estudante de escola pública. Ele participou de umas oficinas de programação. Segundo ele, a plataforma Scratch é bem simples de usar e interessante também. " Fizemos um projeto, um meme no Scratch. É um site muito legal e vai me ajudar muito. Quando eu chegar em casa, eu vou continuar acessando. Tem tudo lá é bem fácil de aprender", contou.

José Guilherme Albuquerque, 16 anos, gostou de participar do Scratch Day Ufam. Segundo ele, os projetos expostos no FIC foram uma boa oportunidade de aprender de forma estimulante. Voluntário em um dos projetos de química, o estudante descobriu como é possível proteger o corpo do fogo usando as substâncias corretas. "Eu gostei bastante. Assusta, mas não dói nada", disse.

3º Scratch Day na UFAM e 2º Festival de Invenção e Criatividade do Amazonas

Relatório técnico

EDITAL N. 009/2018 - PAREV

